

Cuaderno de Aprendizaje

Portada del cuaderno

Nombre: _____ Fecha: _____

Cuaderno de Aprendizaje

**SOMOS TODO LO QUE
HACEMOS Y COMEMOS**

¡¡Diseña a tu avatar para que te acompañe en esta gran aventura!!

CUÍDATE EN SALUD

La salud es _____

Salud física

Salud mental

Salud social

Para llevar una vida saludable hay que tener en cuenta una serie de factores. Entre algunos de estos factores, encontramos:

Nutrición

Respiración

Actividad física

ETIQUETANDO ALIMENTOS

Los **ingredientes** son _____

Analiza e interpreta la etiqueta del alimento. Completa la siguiente tabla con la información nutricional de la etiqueta:

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR CADA 100 g:	
Proteínas	
Hidratos de carbono de los cuales azúcares	
Grasas	
Fibra alimentaria	

Para conseguir una dieta equilibrada hay que:

- Desayunar bien.
- Comer alimentos variados.
- Repartir los alimentos en el día.
- Tomar alimentos ricos en fibra.
- Evitar el exceso de grasas y azúcar.
- Beber mucha agua.

EQUILIBRA TU PIRÁMIDE

ELABORANDO UNA DIETA SALUDABLE

Elabora una dieta que consideres que sea saludable:

• **DESAYUNO:** _____

• **MEDIA MAÑANA:** _____

• **ALMUERZO:** _____

• **MERIENDA:** _____

• **CENA:** _____
